

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARNING KIBERXAVFSIZLIK BO‘YICHA XABARDORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Qalandarova Shaxnoza Olim qizi¹, Ahmadova Kamola Ahmad qizi²

^{1,2}Qori Niyoziy nomidai Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18770074>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarning kiberxavfsizlik bo‘yicha xabardorligini oshirish masalalari ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta’lim jarayoniga keng joriy etilishi o‘quvchilar uchun qulayliklar yaratishi bilan birga, turli kiberxavflarning yuzaga kelishiga ham sabab bo‘lmoqda. Maqolada kiberxavfsizlik tushunchasi, uning ta’limdagi ahamiyati, o‘quvchilarda uchraydigan asosiy muammolar hamda ularni bartaraf etishning samarali pedagogik, tashkiliy va texnologik yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi, raqamli savodxonlik, internet madaniyati, o‘quvchi.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения осведомлённости учащихся в области кибербезопасности в условиях цифрового образования. В условиях активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс особое внимание уделяется анализу киберугроз, проблем информационной безопасности и причин их возникновения среди учащихся. Также обоснованы педагогические, организационные и технологические пути формирования культуры кибербезопасности у обучающихся.

Ключевые слова: цифровое образование, кибербезопасность, информационная безопасность, цифровая грамотность, учащиеся.

Annotation. This article examines the issues of increasing students’ awareness of cybersecurity in the context of digital education. Along with the widespread implementation of information and communication technologies in the educational process, particular attention is paid to the analysis of cyber threats, information security problems, and their causes among students. The paper also substantiates pedagogical, organizational, and technological approaches to developing students’ cybersecurity culture.

Keywords: digital education, cybersecurity, information security, digital literacy, students.

Kirish

Zamonaviy jamiyat rivojida raqamli texnologiyalar muhim o‘rin egallamoqda. Bugungi kunda ta’lim tizimi ham raqamli muhit bilan chambarchas bog‘lanib, masofaviy ta’lim, onlayn platformalar, elektron resurslar va mobil ilovalar orqali tashkil etilmoqda. Bu holat o‘quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ta’lim samaradorligini oshirmoqda. Shu bilan birga, raqamli muhitda axborot xavfsizligi, shaxsiy ma’lumotlarning himoyasi, zararli kontent va kiberjinoyatchilik kabi muammolar ham tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Ayniqsa, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari ularni internetdagi turli tahdidlarga nisbatan himoyasiz holga keltiradi. Shu sababli, raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarning kiberxavfsizlik

bo‘yicha xabardorligini oshirish, ularda internetdan xavfsiz va mas‘uliyatli foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Kiberxavfsizlik — bu axborot tizimlari, tarmoqlar va foydalanuvchilarni raqamli tahdidlardan himoyalashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Ta’lim jarayonida kiberxavfsizlik masalasi o‘quvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish, ularni zararli axborotlardan asrash va internet muhitida to‘g‘ri xulq-atvorni shakllantirish bilan bevosita bog‘liqdir. Raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilar:

- elektron kundalik va platformalardan foydalanadi;
- ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘ladi;
- onlayn dars va testlarda ishtirok etadi.

Bu jarayonlarda ularning shaxsiy ma’lumotlari turli platformalarda saqlanadi va uzatiladi. Agar kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasa, bu ma’lumotlar suiste‘mol qilinishi mumkin. Amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab o‘quvchilarda kiberxavfsizlikka oid bilim va ko‘nikmalar yetarli darajada shakllanmagan. Bunga quyidagi omillar sabab bo‘lmoqda

Birinchidan, o‘quvchilarning aksariyati internetdan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga e’tibor bermaydi. Masalan, oddiy va tez topiladigan parollardan foydalanish, bir xil parolni bir nechta platformada qo‘llash keng tarqalgan.

Ikkinchidan, shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilish holatlari ko‘p uchraydi. Ijtimoiy tarmoqlarda telefon raqami, yashash manzili yoki shaxsiy suratlarni ochiq joylash o‘quvchilarni turli xavflarga duchor etadi.

Uchinchidan, soxta axborot va firibgarlikni ajrata olmaslik muammosi mavjud. O‘quvchilar noma’lum havolalarga kirish, shubhali fayllarni yuklab olish orqali zararli dasturlarga yo‘l ochib berishi mumkin.

O‘quvchilarning kiberxavfsizlik bo‘yicha xabardorligini oshirishda pedagoglarning roli beqiyosdir. Bu borada pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilar informatika fanida, tarbiyaviy soatlarda internet xavfsizligi, axborot madaniyati va raqamli etikaga oid mavzularni muntazam o‘rganish lozim. Bu o‘quvchilarda nazariy bilim bilan birga amaliy tushunchalarni ham shakllantiradi.

Amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilar parol yaratish, ikki bosqichli himoya, shaxsiy ma’lumotlarni sozlash kabi ko‘nikmalarni o‘zlashtiradi. Rol o‘yinlari, muammoli vaziyatlar asosida o‘qitish usullari kiberxavfsizlikni yanada tushunarli qiladi. Bundan tashqari o‘quvchilarning internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ota-onalarning roli ham muhimdir. Ta’lim muassasalari ota-onalar uchun seminar va treninglar tashkil etib, ularning kiberxavfsizlik bo‘yicha bilimlarini oshirishi lozim. Ota-onalar tomonidan bolalarning internet faoliyatini nazorat qilish, zararli saytlarni cheklash va foydali axborot resurslariga yo‘naltirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilsa, kiberxavfsizlik darajasi oshadi.

Raqamli ta’lim muhitida kiberxavfsizlikni ta’minlashda antivirus dasturlari, xavfsiz tarmoqlar, ma’lumotlarni himoyalash tizimlari ta’lim muassasalarida keng joriy etilishi lozim. Bundan tashqari, ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlik bo‘yicha ichki me’yoriy hujjatlar ishlab chiqilishi va ularning ijrosi nazorat qilinishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarning kiberxavfsizlik bo‘yicha xabardorligini oshirish zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Ushbu jarayon pedagoglar, ota-onalar va ta’lim muassasalarining hamkorligi asosida amalga oshirilishi lozim.

O‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish ularning raqamli muhitdagi xavfsizligini ta’minlash bilan birga, mas’uliyatli va ongli foydalanuvchi sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. — Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishga oid qarorlar to‘plami. — Toshkent, 2021.
3. Абдуллаев А.А. Цифровое образование и информационная безопасность учащихся. — Ташкент: Fan, 2020.
4. Иванов И.В. Основы кибербезопасности в образовательной среде. — Москва: Просвещение, 2019.
5. Кузнецова Н.П. Цифровая грамотность и культура безопасности школьников // Педагогика. — 2021. — №4. — С. 45–49.